

აჭარის ტბები

აჭარის ტბების კვლევის ისტორია ერთგვარი სიმკრთალით განირჩევა ლანდშაფტის დანარჩენი კომპონენტების შესწავლის ისტორიისაგან. აჭარის ტბები თითქმის არ ყოფილა სპეციალური მეცნიერული შესწავლის საგანი. მათი კვლევა წარმოებდა ან საუწყებო ხაზით და ამ შემთხვევაში ძირითადად გამოყენებით ხასიათს ატარებდა, ან კიდევ ლანდშაფტის სხვა კომპონენტების შესწავლის პარალელურად ხდებოდა. მაგალითად, ცნობილი ორნიტოლოგი პ. ვ. ნესტეროვი პეტერბურგის ბუნებისმეტყველთა საზოგადოების დავალებით, 1910 წელს ეწვია მდ. ჭოროხის შუა და ქვემო წელს და ბათუმის ოლქის ორნიტოლოგიურ დახასიათებასთან ერთად გამოაქვეყნა აგრეთვე იხტიოლოგიური შენიშვნები მდ. ჭოროხის, ქ. ბათუმისა და არსიანის წვრილი ტბების შესახებ.

1929 წელს სახელმწიფო ჰიდროლოგიური ინსტიტუტის ჰიდრობიოლოგიური რაზმი იკვლევდა ბათუმის (ნურიეს) ტბას. რაზმმა შეაგროვა ჰიდრობიოლოგიური მასალა აჭარის სხვადასხვა ტბებისა და მდინარეების შესახებ.

1948 წელს თ. ნუცუბიძემ გამოსცა საქართველოს ტბების დახასიათება, სადაც მიმოიხილა ნურიეს ტბა. აჭარის მაღალი მთის ტბები შესწავლილ იქნა 1962-63 წლებში, კერძოდ, 1962 წლის ზაფხულში შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის პედაგოგიური ინსტიტუტის გეოგრაფიის კათედრამ აჭარის კომპლექსური -ფიზიკო-გეოგრაფიული შესწავლის მიზნით ჩაატარა ექსპედიცია, რომელშიც კათედრის წევრებთან ერთად მონაწილეობას იღებდნენ სტუდენტები და აჭარის ჰიდრომეტეოროლოგიური სამმართველოს თანამშრომლები.

ლიმნოლოგმა ი. აფხაზავამ გამოიკვლია ახალგაზრდა მეწყრული ტბები მდ. ღორჯომისწყლის აუზში.

თავიანთ შრომებში აჭარის ტბებს მიმოიხილავდნენ ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფიის კათედრის თანამშრომლები ქ. აღასანია, ნ. ნიჟარაძე, ნ. ჯიბუტი. ხოლო გამოკვლევები მაღალი მთის ტბების შესახებ, რომელიც მ. ქემხაძემ დაგვიტოვა, უდიდეს დამსახურებად უნდა ჩაეთვალოს მას მშობლიური მხარის ჰიდროლოგიური შესწავლის საქმეში.

მიუხედავად ზემოთაღნიშნულისა აჭარის ტბების სპეციალური ლიმნოლოგიური კვლევა, რაც გულისხმობს ტბების წარმოშობის, გეოლოგიური მოქმედების, მათი ფიზიკურ-ქიმიური მოქმედების, მათი ფიზიკურ-ქიმიური პირობებისა თუ ორგანიზმების შესწავლას, არ ჩატარებულა.

ცნობილი ლიმნოლოგი ილია აფხაზავა, როცა მიმოიხილავდა ჯავახეთის ტბებს, გულისტკივილით აღნიშნავდა, რომ შესაძლებლობა არ მიეცა აჭარის ტბების გამოკვლევისა და მათზე ერთიანი შრომის შექმნისა.

ჩვენ შევეცადეთ აჭარის ტბებზე არსებული ძირითადი მონაცემების თავმოყრას.

* * *

აჭარაში ტბები არც ისე მცირე რაოდენობითაა, მაგრამ რაც არის პატარა ზომისაა და ლანდშაფტში წამყვან ელემენტს არ წარმოადგენს.

გენეზისის მიხედვით აჭარის ტბები ძირითადად მეწყრული წარმოშობისაა მთებში და ზღვისა და მდინარის რელიქტები დაბლობზე. ისინი უმეტესად ტბათა ჯგუფის სახით გვხვდებიან, იშვიათად ცალ-ცალკე.

ტბების დიდი ჯგუფი მდებარეობს არსიანის ქედის დასავლეთის და შავშეთის ქედის ჩრდილოეთის კალთებზე. აღსანიშნავია, რომ მთიანი აჭარის ტბების უმეტესობა ზღვის დონიდან 1500-2000 მ. სიმაღლეზე მდებარეობენ.

ცნობილია, რომ აჭარის რელიეფი ჩამოყალიბდა იმ ინტენსიური დანაოჭებისა და ტექტონიკური რღვევის შედეგად, რომელსაც აქ ადგილი ჰქონდა ალპური პერიოდის მთათაწარმომშობი პროცესების დროს. აჭარის რელიეფის ფორმირება დღესაც გრძელდება, რაშიც დიდ როლს თამაშობს მეწყერები და ზვავები. მათ ინტენსივობას ხელს უწყობს ატმოსფერული და მიწისქვეშა წყლების სიჭარბე, აგრეთვე დიდი სისქის გამოფიტვის ქერქისა და წყალგაუმტარი ქანების არსებობა. მთათა ფერდობებზე განვითარებულმა მეწყერებმა კი უზრუნველყვეს ტბების გაჩენა მეწყრულ სერებს შორის არსებულ დადაბლება-ქვაბულებში.

ტბებიდან საინტერესოა „მწვანე ტბათა ჯგუფი“, რომელიც მდებარეობს არსიანის ქედის დასავლეთურ კალთებზე, მდ. აჭარისწყლის სათნავეებში, ნაომარის მთის მიდამოებში, სოფ. რიყეთიდან ჩრდილოეთით (ზღ. დ.-დან 1500-200 მ.)

მთელ ამ ტერიტორიას - მდ. აჭარისწყლის ხეობიდან თვით წყალგამყოფ ტბემამდე განუცდია გეოლოგიური პროცესების ზეგავლენა. ახლო გეოლოგიურ წარსულში ეროზიულ-დენუდაციურმა პროცესმა ხელი შეუწყო მეწყრულ მოვლენებს. ამ პროცესებით წარმოშობილმა გორაკ-ბორცვებმა და მათ შორის გაჩენილმა ქვაბულებმა, შემდეგ კი ატმოსფერული ნალექებისა და გრუნტის წყლების დაგროვებამ წარმოშვა ტბები.

„დიდი მწვანე ტბა” მდ. აჭარისწყლის სატავეებში არსებული ტბებიდან ყველაზე დიდი და ღრმაა. იგი მდებარეობს გოდერძის ზეკარის გადაღმა, ზღ. დ. -დან 2040 მ. სიმაღლეზე. ტბაში წყალი გამჭირვალეა, მასში კარგად ირეკლება ირგვლივ შემოჯარული წიფლის ხეების ფოთოლთა ფერი, ამიტომ ტბას მომწვანო ფერი დაჰკრავს და ხალხმა „მწვანე” დაარქვა.

ტბა მოთავსებულია ციცაბოფერდიან ვარცლისმაგვარ ქვაბულში. სიგრძით დაახლოებით 430 მ.-ია, სიგანით - 180 მ. მაქსიმალური სიღრმე ტბის ცენტრალურ ნაწილში 18-20 მ.-ია. ტბის ზედაპირის ფართობი 46 986 კვ. მ.-ია. ტბის ზედა ფენებში წყლის ტემპერატურა 11-12 გრადუსია, ხოლო ფსკერთან 6 გრადუსი. ტბას აქვს პატარ-პატარა ყურეები და ნახევარკუნძულები. მის ჩრდილო ნაწილში მდებარე 20 მ. სიგრძის ნახევარკუნძული ზოგჯერ კუნძულად გადაიქცევა.

სანაპიროს ტერასები ნათლად მიუთითებენ ტბაში წყლის დონის ცვალებადობაზე. ტბა იკვებება ატმოსფერული ნალექებით და გრუნტის წყლებით., დონის ცვალებადობას ხელს უწყობს ისიც, რომ ტბიდან გამოედინება ოთხი მძლავრი და ერთი მცირე ნაკადული, რომლების შემდეგ ერთდებიან. დიდი მწვანე ტბიდან იღებს სათავეს მდ. აჭარისწყალი.

დიდი მწვანე ტბიდან სამხრეთ-დასავლეთით მდებარეობს შავი ტბა. იგი მეწყრული წარმოშობისაა., ტბის ირგვლივ გავრცელებული წიწვოვანი მცენარეების ანარეკლი ტბას მუქ ფერს აძლევს, რის გამოც უწოდებენ შავ ტბას.

შავი ტბა მდებარეობს ციცაბოფერდობიან, წყალქვეშა ბორცვით გამოყოფილ მოგრძო ფორმის ქვაბულში . ტბის უდიდესი სიგრძეა 270 მ. სიგანე 100 მ. წყლის ზედაპირის ფართობი 21 648 კვ. მ. უდიდესი სიღრმე 7,5 მ. ტბას აქვს პატარ-პატარა ყურეები და ნახევარკუნძულები. სამხრეთ ნაწილში კი ხშირი მცენარეულობით დაფარული კუნძული მდებარეობს.

შავი ტბა იკვებება ატმოსფერული ნალექებით და მეზობელი ჭაობებიდან გამომდინარე ნაკადულებით. ტბა გამდინარეა. მისგან სათავეს იღებს ნაკადული. ტბაში წყლის ტემპერატურა მაღალია და და მასში შედარებით მეტია ჰიდროფაუნა. ტბის ნაწილი დაჭაობების სტადიაშია.

პატარა მწვანე ტბა სიდიდით ყველაზე პატარაა, სიღრმით კი მეორე ადგილი უჭირავს დიდი მწვანე ტბის შემდეგ. პატარა მწვანე ტბა მდებარეობს ზღ. დ.- დან თითქმის 2000 მ. სიმაღლეზე. ტბა წარმოიშვა ფერდობის დამეწყვრის შედეგად წარმოშობილ ქვაბულში თოვლის ნადნობი, ატმოსფერული და გრუნტის წყლების დაგროვების შედეგად.

ტბა მოგრძო ფორმისაა, მაქსიმალური სიგრძე დაახლოებით 126 მ.-ია. სიგანე - 60 მ. ტბის ზედაპირის ფართობი 4551 კვ. მ. ტბის სანაპირო ტერასები მიუთითებს წყლის დონის ცვალებადობაზე, რასაც იქვევს ატმოსფერული ნალექები და ფსკერზე არსებული სადინარები. შესაძლოა პატარა მწვანე ტბის წყალი ჩადიოდეს დიდ მწვანე ტბაში.

ნამკვის ძირის ტბა თითქმის იმავე სიმაღლეზე მდებარეობს, რომელზედაც დიდი მწვანე ტბა. სამკუთხედის ფორმის ტბის ქვაბული გორაკ-ბორცვებს შორისაა მოქცეული. წყლის მაქსიმალური სიღრმე 3 მ. ქვაბულში წყლის მაქსიმალური დონის დროს ტბას დაახლოებით 2000 კვ. მ. უჭირავს. ზოგჯერ წყლის დონე ისე კლებულობს, რომ 2-3 ჭაობს ქმნის და ამ დროს ტბის ფართობი 500 კვ. მ. -ია.

ტბა იკვებება როგორც ატმოსფერული ნალექებით, ასევე წყაროებით. ტბის ფსკერზე არის სადინარი, რომლითაც წყალი გაედინება გორაკს იქეთ ხევში.

არსიანის ქედის დასავლეთ კალთებზე ბევრი სხვადასხვა ზომის ტბაა. ჩირუხის იაილების მეზობლად მდებარე ტბებიდან თავისი სიდიდით გამოირჩევა **გასალიანთ ტბა**.

ოვალური ფორმის ტბა დაჭაობების სტადიაშია. შუა ზაფხულში ტბას ახასიათებს ე. წ. წყლის ყვავილობა” და მაშინ მისი ფერი მწვანეა, ხოლო წლის სხვა დროს მომწვანო და უმეტესად ყვითელი ფერისაა. ტბა იკვებება ატმოსფერული ნალექებითა და მიწისქვეშა წყლებით. ახასიათებს წყლის დონის ცვალებადობა. ტბაში არის 15-20 მ. სიგრძისა და 10-15 მ. სიგანის კუნძული. წყლის დონის რყევასა კუნძული ზოგჯერ წყალში იძირება.

ჩირუხის იაილების მეზობლად მდებარეობს თანაბარი სიდიდის ორი უსახელო ტბა, ტბათა უდიდესი სიგრძე 40-45 მ.-ია, სიგანე - 25-30 მ. ტბა, რომელიც იაილში მდებარეობს ხასიათდება დაჭაობების პროცესებით. წყალი „ყვავილობის” გამო მუქი მწვანე ფერისაა. ნაპირებთან ხშირი წყალმცენარეებია, ამიტომ წყალი ცუდი გამჭვირვალობისაა. ტბის სიღრმე დაახლოებით 1 მეტრია. სადინარის გამო ტბაში წყლის დონეთა ცვალებადობა არ შენიშნება.

ჩირუხის იაილის მახლობლად მდებარე ტბაში წყალი უფრო სუფთა და გამჭვირვალეა, დონეც უფრო ცვალებადია.

ანალოგიური წარმოშობისაა ხიხაძირის ტბებიც. მაგალითად ტბა ხიხაძირში მეწყრული პროცესებით წარმოშობილ რელიეფის მიდამოებში მდებარეობს. იგი მცირე ზომისაა, დაახლოებით 30 მ. სიგრძის და 15-20 მ. სიგანის. ტბა დაჭაობების სტადიაშია.

შედარებით ვრცელ ტბას წარმოადგენს **მსკვანიელის ტბა**, რომელიც ტყისა და მაღალი მთის საზღვარზე მდებარეობს. ტბა დაახლოებით 50 მ. სიგრძის და 30 მ. სიგანისაა. იგი ხასიათდება წყლის დონის ცვალებადობით. შავშეთის ქედის ჩრდილო ფერდობზე, სარიჩაირის იაილების ტბებიდან არსანიშნავია **ყარა-გიოლის ტბა**. იგი მდებარეობს წიწვოვანთა გავრცელების საზღვართან, დაახლოებით 2134 მ. სიმაღლეზე, მდ. სხალთასა და მართის ხეც შორის.

ყარა-გიოლის ტბა საკმაოდ დიდი ფართობისაა, მისი სიგრძე დაახლოებით 100 მ. ტოლია. ტბის სანაპირო ხაზი დანაწილებულია იმგვარად, რომ საკმაოდ მოზრდილ ორ ნახევარკუნძულს და სამ ყურეს აჩენს. სანაპირო ტერასები მიუთითებს, რომ ტბის დონე მერყეობს. ადრე გაზაფხულზე დიდია, ზაფხულში პატარავდება. ტბა იკვებება ორი ნაკადულით, რომელიც სამხრეთიდან ერთვის. ყარა გიოლის ტბას აქვს წყალქვეშა სადინარები, რომლის საშუალებითაც ტბის წყალი გორაკის მეორე მხარეს გაედინება და დასაწყისს აძლევს დიდ ნაკადულს, რომელიც ჩირუხის წყლის სათავის მდინარეებს ერთვის.

კინტრიშის ნაკრძალში, სუბალპურ სარტყელში, ზღ. დ. 2000 მეტრზე მდებარეობს ტბები: ტბიყელი და სიძერძალი, რომელთა საერთო ფართობი 1 ჰექტარს არ აღემატება. ტბები იკვებებიან ატმოსფერული ნალექებით (თოვლი აქ ივნისის ბოლომდეა). მათში ნაკადულები არ ჩაედინება, თუმცა მათგან გამოდის რამდენიმე.

განსაკუთრებით ლამაზია ტბიყელი, რომელიც ისეთ შთაბეჭდილებას ტოვებს, თითქოს ირგვლივ ხელოვნურად ჰქონდეს შემოვლებული ქონდარა წიფლნარი. ტბიყელში ბინადრობენ კავკასიური და მცირეაზიური ტრიტონები. ეს იშვიათი და საინტერესო მოვლენაა. მათი ტბაში დანახვა შესაძლებელია ივნისში, აგვისტოში უკვე აღარ ჩანან.

დაბლობის ტბები გენეზისის მიხედვით ზღვიური და მდინარეული რელიქტებია. დაბლობის ტბებიდან ყველაზე დიდია ბათუმში 6 მაისის პარკში მდებარე რელიქტური ტბა ნურიე-გელი. ის ზღვის ნაპირისა 130-140 მეტრითაა დაშორებული და ზღ. დ. 0,5-0,5 მ. სიმაღლეზე მდებარეობს. ოვალური ფორმისაა, სანაპირო სუსტად დანაწევრებული, ტბის სიგრძე დაახლოებით 500 მეტრია, განი 200 მ. სიღრმე 7-8 მ. წყლის ზედაპირის ფართობი 5,5 ჰა. ტბა საზრდოობს ატმოსფერული ნალექებით, მიწისქვეშა წყლებით და ზღვის წყლით. ზღვასთან კავშირი აქვს მიწისქვეშა არხით. 2003 წელს ნურიე-გელის ტბა დააშრეს და ფსკერის ნალექიდან გაწმინდეს., მაგრამ კონფიგურაცია შეუცვალეს. ტბის ირგვლივ მარადმწვანე მცენარეებით დამშვენებული პარკია გაშენებული.

ნურიე-გელის ტბას დასავლეთით (საზღვაო აკადემიის საზღვართან) მდებარეობს უსახელო, პატარა ზომის რელიქტური ტბა. იგი მომრგვალო ფორმისაა, მისი დიამეტრი დაახლოებით 50 მეტრია, სიღრმე - 5 მ. ტბა საზრდოობს ატმოსფერული ნალექებით და მიწისქვეშა წყლებით.

ფართო სამუშაოები ჩატარდა აღნიშნული ტბის გასაწმენდად და მიმდებარე ტერიტორიების გასამშვენებლად. დღეს ეს ზღვიური რელიქტური ტბები და მოსწავლე-ახალგაზრდობის პარკი მნიშვნელოვანი რეკრეაციული ზონაა.

ნურიე-გელის სამხრეთ-დასავლეთით, ზღვის სანაპიროს გასწვრივ მდ. ჭოროხის შესართავამდე კიდევ არის შავი ზღვის შთენილი ტბები, ერთ-ერთი მათგანია ზღვის სანაპიროსა და ხიმშიაშვილის ქუჩის გაყოლებით მდებარე ლაგუნური წარმოშობის „შავი ტბა“, რომელსაც „არდაგანის ტბასაც“ ეძახიან (აქ ადრე არსებული არდაგანის პოლკის განლაგების გამო). ტბა დაჭაობების სტადიაში იყო. 2005 წელს გაწმინდეს შლამიდან და წყალმცენარეებიდან, გაუკეთეს ჯებირები და სიცოცხლე შეუნარჩუნეს. ტბის სიღრმეა 2,7 მ. წყლის ზედაპირის ფართობი 0. 045 კვ. კმ. ტბა საზრდოობს ატმოსფერული ნალექებით, მიწისქვეშა წყლებით და ზღვის წყლით. იგი ზღვას უერთდება პატარა არხით. დიდი ნალექების დროს ტბის ქვაბული ივსება. ტბაში ორი კუნძული დატოვეს გადამფრენი ფრინველებისათვის, ხოლო ცენტრალურ ნაწილში მოწყობილია „მომღერალი“ შადრევანი (გაიხსნა 2005 წ. 11 სექტემბერს) დღეს ტბა ყველასათვის საყვარელი დასასვენებელი ადგილია, ირგვლივ გაშენდა პარკი, რომელიც ბულვარის გაგრძალებაა. ზაფხულში იგი იზიდავს როგორც ადგილობრივ მცხოვრებლებს, ისე ჩამოსულ სტუმრებს.

2006 წელს ნურიე-გელისა და არდაგანის ტბებში გაშვებულ იქნა თეთრი სქელშუბლას 6 ათასზე მეტი ახალმოზარდი. თეთრი სქელშუბლა წყლის მფილტრავი თევზია, იკვებება ფიტოპლანქტონით, რიტაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს ტბების ეკოლოგიური და სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესების საქმეში.

დაბლობის ტბებიდან უნდა აღინიშნოს **გონიოს ტბა**, რომელიც ახლო წარსულში უთუოდ მდ. ჭოროხის მარცხენა შენაკადი იყო. ამჟამად კი მდინარეული რელიქტია. ტბის სიგრძე 1,8 1,8 კმ განი - 50-70 მ. საზრდოობს ატმოსფერული ნალექებით, ხოლო ჭოროხის წყალდიდობის დროს მასში წყლის დონე მაღლა იწევს. ტბა დაჭაობების პროცესშია, დაფარულია წყალმცენარეებით.

ამგვარად, ტბები აჭარაში გენეზისის მიხედვით არის ზღვისა და მდინარის რელიქტები დაბლობზე, მთაში კი - მეწყრული წარმოშობის.

ცნობილია, რომ ტბა დროებითი გეოლოგიური მოვლენაა. შეიძლება მან ათასწლოებით იარსებოს, ან სულ რამდენიმე თვე ან დღე. გაივლის გარკვეულ სტადიებს და ბოლოს ქრება, ტბის ადგილას რჩება ნატბეური, ჭაობი, ტორფნარი. ისეთი ტბები, რომელთა საზრდოობაში მნიშვნელოვან როლს მიწისქვეშა წყლები ასრულებენ, უფრო ხანგრძლივად ინარჩუნებენ არსებობას.

აჭარის ტბები განვითარების სხვადასხვა სტადიაშია. ბევრი ჭაობად გადაქცეულა ან დაჭაობების სტადიაშია. ბევრი ახალგაზრდა მეწყრული ტბა გაქრა. მაგალითად: ლორჯომისწყლის აუზში არსებული ახალგაზრდა მეწყრული ტბები, რომლებიც შესწავლილ იქნა 1964=3-64 წლებში, თითქმის აღარ არსებობენ.

სტატიაში მოკლედ მიმოვიხილეთ აჭარის ტბები. მთიანი აჭარის ზოგიერთი ტბის ულამაზესი ბუნებრივი პირობები შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ჯანმრთელობის დაცვის კერებისათვის, ტურიზმის, ალპინიზმის, ზამთრის სპორტული სახეობებისათვის, თევზის მეურნეობის განვითარებისათვის.

სასურველია სპეციალისტებმა აჭარის ტბებზე შექმნან ერთიანი ლიმნოლოგიური ნაშრომი, რომელიც დაფუძნებული იქნება უახლოეს ჰიდროლოგიურ გამოკვლევებზე.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. ალასანია ქ. ბათუმის რაიონის ფიზიკურ-გეოგრაფიული დახასიათება. ბათუმის პედაგოგიური ინსტიტუტის შრომა, ხელნაწერი, ბათუმი, 1957.
2. ალასანია ქ. აჭარის ასსრ შიდა წყლები. ბათუმის პედაგოგიური ინსტიტუტის შრომა. ხელნაწერი. ბათუმი, 1957.
3. გორდულაძე ა. კინტრიშის ნაკრძალი. ბათუმი, 1970.
4. ნუცუბიძე თ. საქართველოს ტბები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომები. ტ. III, ნაკვეთი 2. თბ. 1948.
5. ნიჟარაძე ნ., ჯიბუტი ნ. აჭარის ასსრ გიზიკურ-გეოგრაფიული და ეკონომიკურ-გეოგრაფიული დახასიათება. ბათუმი, 1957.
6. ქემხაძე მ. ხულოს რაიონის ტბები. ბათუმის პედაგოგიური ინსტიტუტის შრომა. ხელნაწერი, ბათუმი, 1963.
7. ქემხაძე მ. მთის ტბები აჭარაში. გაზეთი „საბჭოთა აჭარა“. 20 დეკემბერი, 1964.
8. ქ.ს.ე. საქართველოს სსრ, თბ. , 1981.

ფოტოსურათები მოგვაწოდა აჭარის არ გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამმართველომ, რისთვისაც მადლობას ვუხდით.

+---